

महाविद्यालयीन पुरुष व महिला क्रॉसकंट्री खेळाडूंच्या कामगिरीवर मानसिक ताणतणावाचा होणारा परिणाम

अतुल सुरेश टोणे¹, डॉ. शरद वसंत बनसोडे²

¹संशोधक विद्यार्थी, शारीरिक शिक्षण विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

²संचालक, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

Corresponding Author: अतुल सुरेश टोणे

DOI - 10.5281/zenodo.17164373

सारांश (Abstract):

क्रीडा क्षेत्रात शारीरिक तयारीबरोबरच मानसिक संतुलन हा खेळाडूंच्या यशाचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. क्रॉसकंट्री स्पर्धांमध्ये खेळाडूंना शारीरिक थकवा, पर्यावरणीय अडचणी व तीव्र स्पर्धा यांचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीत मानसिक ताणतणावाची पातळी वाढल्यास खेळाडूंच्या कामगिरीवर नकारात्मक परिणाम होतो, तर ताणावर योग्य नियंत्रण मिळवल्यास आत्मविश्वास, प्रेरणा व सहनशक्ती वाढून कामगिरी सुधारते. प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश महाविद्यालयीन पुरुष व महिला क्रॉसकंट्री खेळाडूंमधील मानसिक ताणतणावाची पातळी मोजणे व त्याचा कामगिरीशी असलेला संबंध अभ्यासणे हा आहे.

प्रस्तावना (Introduction):

खेळाडूंच्या कामगिरीत मानसिक आरोग्य व स्थिरता महत्त्वाची भूमिका बजावते. ताणतणाव हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग असून तो सकारात्मक (Eustress) व नकारात्मक (Distress) अशा दोन स्वरूपात दिसतो. सकारात्मक ताण खेळाडूला प्रेरणा देतो, तर नकारात्मक ताण त्याच्या कामगिरीवर विपरीत परिणाम करतो.

क्रॉसकंट्री स्पर्धा या नैसर्गिक अडथळ्यांमुळे शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक असतात. स्पर्धेतील दडपण, अपयशाची भीती, प्रेक्षकांचा दबाव, प्रशिक्षकांची अपेक्षा, शैक्षणिक ताणतणाव हे

घटक मानसिक संतुलन बिघडवतात. महिलांमध्ये सामाजिक व शारीरिक कारणांमुळे ताणाचा अनुभव पुरुषांपेक्षा वेगळा आढळतो. यावरून हे स्पष्ट होते की क्रॉसकंट्री खेळाडूंच्या कामगिरीवर मानसिक ताणतणावाचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे.

संशोधन उद्देश (Objectives):

1. महाविद्यालयीन पुरुष व महिला क्रॉसकंट्री खेळाडूंच्या मानसिक ताणतणावाची पातळी मोजणे.
2. मानसिक ताणतणावाचा खेळाडूंच्या स्पर्धात्मक कामगिरीवर होणारा परिणाम शोधणे.

3. पुरुष व महिला खेळाडूंच्या ताणतणाव पातळीतील फरक ओळखणे.
4. ताणनियंत्रणासाठी मानसिक प्रशिक्षणाची गरज अधोरेखित करणे.

2. Performance Records – विद्यापीठ / आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धेतील वेळ व स्थानिक क्रमवारी.

संशोधन परिकल्पना (Hypotheses)

- H1: मानसिक ताणतणावामुळे खेळाडूंच्या क्रॉसकंट्री कामगिरीवर नकारात्मक परिणाम होतो.
- H2: महिला खेळाडूंमध्ये मानसिक ताणतणावाची पातळी पुरुष खेळाडूंहून जास्त असते.
- H3: ताणाचे योग्य व्यवस्थापन करणारे खेळाडू उत्तम कामगिरी करतात.

माहिती संकलन:

खेळाडूंच्या मानसिक ताणतणावाची पातळी चाचणीद्वारे मोजली गेली व ती त्यांच्या प्रत्यक्ष स्पर्धात्मक कामगिरीशी तुलना करण्यात आली.

सांख्यिकी प्रक्रिया:

- सरासरी (Mean), प्रमाणभेद (SD)
t-चाचणी (t-test)
सहसंबंध (Correlation Analysis)

संशोधन पद्धती (Methodology):

वर्णनात्मक व तुलनात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर.

नमुना (Sample)

नमुना : 100 महाविद्यालयीन क्रॉसकंट्री खेळाडू (50 पुरुष व 50 महिला)वयोगट : 18-25 वर्षे

निवड पद्धत : यादृच्छिक निवड (Random Sampling)

साधने (Tools)

1. Mental Stress Scale (MSS) – मानसिक ताणतणाव मोजण्यासाठी.

निष्कर्ष:

1. मानसिक ताणतणावाची जास्त पातळी असणाऱ्या खेळाडूंनी स्पर्धेत कमी कामगिरी केली.
2. महिला खेळाडूंमध्ये ताणाचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा किंचित जास्त दिसून आले.
3. ताणावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या खेळाडूंनी वेळ व स्थानिक क्रमवारीत चांगले यश मिळवले.
4. ताणाचे शैक्षणिक, कौटुंबिक व सामाजिक कारणेही खेळाडूंवर परिणाम करताना दिसली.

चर्चा: पूर्वीच्या संशोधनांशी तुलना केल्यास या निष्कर्षांवरून स्पष्ट होते की ताणतणाव व कामगिरी यांचा नकारात्मक सहसंबंध आहे. (Smith, 2018; Patel, 2021) या निष्कर्षांना पुष्टी मिळते.

योग्य ताणनियंत्रण तंत्र (श्वसन व्यायाम, ध्यान, स्वसंवाद, मानसिक प्रतिमा तंत्र) वापरणारे खेळाडू अधिक स्थिर, एकाग्र व प्रेरित राहतात.

तक्ता क्र. १ – मानसिक ताणतणाव व कामगिरी यांचे सांख्यिकी विश्लेषण

चल (Variables)	पुरुष खेळाडू (n=50) Mean ± SD	महिला खेळाडू (n=50) Mean ± SD	एकत्रित (n=100) Mean ± SD	t-मूल्य	p-मूल्य	Cohen's d	सहसंबंध (r) Stress × Performance
मानसिक ताण गुण (0–100 स्केल)	58.42 ± 9.35	63.28 ± 8.91	60.85 ± 9.21	2.56	0.012*	0.52	-0.46**
क्रॉसकंट्री कामगिरी वेळ (मि:से)	34:15 ± 1:48	36:02 ± 2:10	35:08 ± 2:05	4.29	0.0001**	0.86	-0.51**

तक्ता क्र. २ – प्रतिगमन विश्लेषण (Regression Analysis)

अपेक्षित चल (Dependent Variable): क्रॉसकंट्री कामगिरी वेळ

स्वतंत्र चल (Independent Variable)	β गुणांक (Beta)	t-मूल्य	p-मूल्य	R ²
मानसिक ताण गुण	0.42	4.78	0.000**	0.26

तक्ता क्र. ३ – ANOVA (ताणतणावाच्या पातळ्यांनुसार गट तुलना)

ताण पातळी (Stress Level)	खेळाडू संख्या (n)	Mean कामगिरी वेळ (मि:से)	SD	F-मूल्य	p-मूल्य
कमी ताण (≤ 50)	28	34:05	1.42	9.34	0.0002**
मध्यम ताण (51-65)	42	35:22	1.88		
जास्त ताण (≥ 66)	30	36:48	2.21		

$p < 0.05$ = सांख्यिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण (significant)

$p < 0.01$ = अत्यंत महत्त्वपूर्ण (highly significant)

या तक्त्याच्या आधारे असे स्पष्ट होते की:

- महिला खेळाडूंमध्ये ताण गुण सरासरीने पुरुषांपेक्षा जास्त आहेत.
- ताणतणाव वाढल्यास कामगिरी वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होते (म्हणजेच कामगिरी घसरते).
- प्रतिगमन विश्लेषण दर्शवते की मानसिक ताण गुण हे कामगिरी वेळेचे २६% फरक स्पष्ट करतात.
- ANOVA द्वारे कमी ताण असणाऱ्या खेळाडूंची कामगिरी सर्वोत्तम असल्याचे आढळले.

शिफारसी (Recommendations):

1. महाविद्यालयीन स्तरावर खेळाडूंना मानसिक ताण व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण द्यावे.
2. प्रशिक्षकांनी मानसिक तयारीला शारीरिक प्रशिक्षणाइतकेच महत्त्व द्यावे.

3. खेळाडूंमध्ये स्पोर्ट सायकॉलॉजिस्ट सल्लागारांचा समावेश करावा.
4. पुरुष व महिला खेळाडूंच्या गरजेनुसार वेगवेगळे ताणनियंत्रण कार्यक्रम आखावेत.

निष्कर्ष (Conclusion):

मानसिक ताणतणाव हा महाविद्यालयीन क्रॉसकंट्री खेळाडूंच्या कामगिरीवर थेट परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. ताण जास्त असल्यास कामगिरी घसरते, तर योग्य नियंत्रण असल्यास कामगिरी सुधारते. खेळाडूंच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी शारीरिक प्रशिक्षणाबरोबरच मानसिक तयारीला देखील प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

संदर्भ (References):

1. Smith, J. (2018). Psychological stress and athletic performance. *Journal of Sports Psychology*, 12(3), 201-214.

2. Patel, R. (2021). Stress management interventions for college athletes. *International Journal of Physical Education & Sports Sciences*, 9(2), 55-63.
3. Weinberg, R., & Gould, D. (2019). *Foundations of Sport and Exercise Psychology*. Human Kinetics.
4. Kumar, A. (2020). Mental health challenges in endurance athletes. *Asian Journal of Sports Sciences*, 14(1), 67-79.